

Azərbaycan Mənşəli Yumşaq Buğda (*Triticum Aestivum* L.) Genotiplərinin Terminal İstiliyə Davamlılığının Çoxölçülü Statistik Analiz Üsulu ilə Qiymətləndirilməsi

E.S. Hacıyev*, R.T.Əliyev

AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, Azadlıq 155, Bakı AZ 1106, Azərbaycan;

*E-mail: elchinhajiyev85@gmail.com

Milli Genbankda saxlanılan yumşaq buğdanın 10 sortunun və müxtəlif növmüxtəlifliklərinə aid 100 genotipinin 11 əlamət üzrə müqayisəli qiymətləndirilməsinin nəticələri verilmişdir. Çoxölçülü statistik analiz üsulu ilə müəyyən edilmişdir ki, genbank nümunələri rayonlaşmış və perspektiv sortlara nisbətən daha geniş genetik variasiyaya malikdir. Tədqiq edilən əlamətlər əsasında aparılan statistik analiz nəticəsində ən yüksək göstəriciyə malik və terminal istiliyə yüksək davamlı 20 genotip seçilmişdir. Nəticələrin təhlili göstərmişdir ki, 30 sünbüldə olan dənələrin sayı, 1000 dənənin kütləsi və xlorofilin miqdarı əlamətlərinə görə genotiplər bir-birindən daha çox fərqlənir. Kompleks göstəricilərə malik 20 nümunə içərisində genbank nümunələri ilə yanaşı, Günəşli, Qırmızı buğda, Şəki 1, Pərzivan 2 sortlarına da rast gəlinmişdir. Seçilmiş genotiplərdən terminal istiliyə davamlı sortların yaradılmasında başlanğıc material kimi istifadə olunması tövsiyə olunur.

Açar sözlər: *Triticum aestivum* L., növmüxtəliflik, çoxölçülü statistik analiz, terminal istilik

GİRİŞ

Buğda ən qədim mədəniləşdirilən bitkilərdən biri olmaqla, 8 min ildən çoxdur ki, insanların qidasının əsasını təşkil edir. Buğdanın məhsuldarlığının artırılması, abiotik və biotik stres amillərə davamlılığının tədqiqi olduqca vacibdir (Hajiyev et al., 2013). Buğda bitkisinin məhsuldarlığına ən çox təsir edən amillərdən biri istilik stresi hesab olunur. Buğdanın dünya üzrə əkin sahəsinin 40%-dən çox hissəsində (65-70 milyon hektar) istilik stresi buğdanın müxtəlif inkişaf mərhələlərinə mənfi təsir göstərir (Seçkin, 2011). Buğda becərilən 7 milyon hektar ərazi isə daimi istilik stresinin təsiri altındadır. Yüksək temperatur (35°C) və bununla bağlı istilik stresi çox zaman buğdanın dən dolma mərhələsinə mənfi təsir göstərir, nəticədə dən normal dolmur, dənənin ölçüsü, sayı və kütləsi azalır ki, bu da məhsuldarlığın əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına gətirib çıxarır (Reynolds, 1998; Stone, 1995). İstilik stresi, həmçinin, fotosintez prosesinin normal gedishinə mənfi təsir göstərir (Stone and Nicolas, 1995; Crafts, 2000). Bitkilərin terminal istilik stresinə cavab reaksiyası müxtəlifdir. Eyni cinsə daxil olan müxtəlif növlərin, həmçinin eyni növə daxil olan növmüxtəlifliklərinin, nümunələrin, sortların da istilik stresinə cavab reaksiyası fərqlidir. Bu amil əsas götürülərək müxtəlif parametrlər əsasında terminal istiliyə davamlı nümunələr seçilir və onlardan seleksiya proqramlarında istifadə olunur.

Yüksək temperatur nəticəsində yaranan və payızlıq buğdanın dənə dolma mərhələsinə təsadüf edən terminal istilik stresi, Azərbaycanda da əhəmiyyətli

məhsul itkisinə səbəb olur. Baş verən qlobal iqlim dəyişkənliyi nəticəsində istilik stresinin daha da kəskinləşməsi gözlənilir. Odur ki, istiliyə davamlı payızlıq buğda sortlarının yaradılması Azərbaycan üçün çox vacibdir. Bu prosesin effektivliyini yüksəltmək üçün, buğda genetik ehtiyatlarının terminal istiliyə davamlılıqla əlaqəli olan əlamətlərə görə geniş genetik variasiyasının mövcudluğu tələb olunur.

Tədqiqat işində əsas məqsəd yumşaq buğdanın Milli genbankda saxlanılan və müxtəlif növmüxtəlifliklərinə aid nümunələrinin, eləcə də rayonlaşmış və perspektiv 10 sortunun müqayisəli qiymətləndirilməsi və terminal istilik stresinə davamlılıq da daxil olmaqla, təsərrüfat göstəricilərinə görə fərqlənən formalarının seçilməsidir.

MATERIAL VƏ METODLAR

Tədqiqat işi AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun təcrübə sahəsində yumşaq buğdanın 10 rayonlaşmış və perspektiv sortu (Ruzi-84, Mirbəşir-128, Əkinçi-84, Qobustan, Şəki-1, Qırmızı buğda, Günəşli, Şəfəq, Əzəmətli-95 və Pərzivan-2) və 100 genbank nümunəsi üzərində aparılmışdır. Genbank nümunələrinə əvvəlki illərdə Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən toplanılmış və 3 il ərzində GEİ-nin təcrübə sahəsində öyrənilmiş sabit formalar daxildir.

Cədvəl 1-dən görüldüyü kimi, tədqiqat materialı Alpha Latic dizayn üsulu ilə hər nümunədən 60 dənə, toxuması məsafə 4 sm, cərgəarası məsafə isə 20 sm olmaqla səpilmişdir.

Cədvəl 1. Alpha Latic dizaynının sxemi

Plot №	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Müxtəliflik	A1	V6	V8	A2	A3	A4	A5	V7	V1	V9	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	V10	V5
Plot №	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Müxtəliflik	A14	V3	A15	A16	A17	A18	V2	A19	A20	A21	V4	A22	A23	A24	A25	A26	A27	V1	A28	A29
Plot №	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Müxtəliflik	A30	A31	A32	V7	V6	A33	V4	A34	V10	V9	A35	A36	A37	V8	V3	A38	A39	V5	A40	A41
Plot №	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
Müxtəliflik	A42	A43	V2	A44	A45	A46	A47	A48	A49	A50	V7	V2	A51	A52	A53	V1	A54	A55	A56	A57
Plot №	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Müxtəliflik	A58	A59	A60	A61	V5	A62	A63	V9	A64	A65	A66	V4	A67	V10	V6	V8	A68	V3	A69	A70
Plot №	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
Müxtəliflik	A71	A72	A73	A74	A75	A76	V2	V8	A77	V7	V5	V3	V4	A78	A79	A80	A81	A82	A83	A84
Plot №	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
Müxtəliflik	A85	A86	A87	V10	A88	A89	A90	A91	A92	A93	A94	A95	V6	V9	A96	A97	A98	V1	A99	A100

A1.....A100 =genbank nümunələri
V1.....V10 = sortlar

Vegetasiya müddətində təcrübə sahəsi 3 dəfə suvarılmış, iki dəfə hər kvadrat metrə 13 q olmaqla amonium nitrat verilmişdir. Bəzi morfoloji əlamətlər üzrə (sünbülləməyə qədər olan günlərin sayı, fizioloji yetişməyə qədər olan günlərin sayı, dən dolma mərhələsinin davam etmə müddəti, bir nümunədə olan bitkilərin sayı, təsadüfi seçilmiş 30 sünböldə dənələrin orta sayı, bir bitkinin biokütləsi, 1000 dəninin kütləsi) məlumatlar toplanılmış və qeyd edilmişdir.

Tədqiqatda yarpaqda xlorofilin miqdarı SPAD 502 cihazının köməyi ilə ölçülmüşdür. Hər bir nümunədə 30 bitkinin sonuncu yelkən yarpağının orta hissəsində ölçmə aparılmışdır. Ölçmələr sünbülləmə fazasından başlayaraq, 10 gündən bir, iki dəfə aparılmışdır. SPAD metr İnadanın metodu əsasında dizayn edilmiş və istehsal olunmuşdur (Camejo, 2005). SPAD – 502 yarpaq toxumasındaki işığın qırmızı və infraqırmızı zonalarını (659 nm – 940 nm dalğa uzunluğunda) ölçərək, nisbi xlorofil sıxlığını müəyyən edir (Inada, 1965; Minolta, 1989). Göstərilən məlumatlar çoxölçülü statistik analiz üsulu ilə tədqiq edilmişdir. Tədqiq edilən genotiplərdə xlorofilin miqdarı 11 və 21 May 2012-ci il tarixlərində ölçülmüşdür.

NƏTİCƏLƏR VƏ ONLARIN MÜZAKİRƏSİ

Tədqiqat işində genotiplərin qiymətləndirilməsi 11 əlamətə görə aparılmış, alınmış nəticələr “GGE biplot” statistik paket proqramında analiz edilərək, şəkil 1-də təqdim olunmuşdur. Şəkil 1-dən görün-

düyü kimi, öyrənilən genbank nümunələri ilə rayonlaşmış və perspektiv sortlar bir-birindən tamamilə ayrılmış və tam fərqli qruplarda birləşmişdir. Şəkil 1-dən, həmçinin, genbank nümunələrinin geniş, sortların isə bir qədər məhdud variasiyaya malik olduğu da aydın görünür. Bu nəticələrə əsasən demək olar ki, genbank nümunələrinin öz aralarında və ya tədqiq olunan sortlarla çarpazlaşdırılması sortarası hibridləşmə ilə müqayisədə daha effektiv olub, yeni perspektiv sortların yaradılmasında uğurla tətbiq oluna bilər. Aparılmış çoxölçülü statistik analiz üsulu ilə genotiplərin 11 əlamət əsasında seçimi də həyata keçirilmiş və tədqiq edilən 110 genotip içərisindən ən yüksək göstəricilərə malik 20 genotip seçilmişdir və bəzi biomorfoloji göstəricilər cədvəl 2-də verilmişdir. Çoxölçülü analiz üsulu ilə seçilmiş ən yaxşı genotip Naxçıvan MR-dan toplanılmış və yumşaq buğdanın *var. meridionale* növmüxtəlifliyinə aid 7319 nömrəli genbank nümunəsidir. Bu nümunənin 30 sünbülündə olan dənələrinin sayı 1054 ədəd, min dəninin kütləsi isə 28 q olmuşdur. SPAD metr vasitəsilə əldə edilən nəticələr 11 may tarixində 46.8, 21 may tarixində isə 45 olmuş, 10 gün ərzində xlorofilin miqdarında cəmi 3.8% azalma baş vermişdir. Seçilmiş nümunələrdən ikincisi Qobustandan toplanılmış, *var. lutescens* növmüxtəlifliyinə aid nümunədir. Bu nümunədə 30 sünböldə olan dənələrin sayı bir qədər aşağı – 754 ədəd, lakin 1000 dəninin kütləsi 34 q olmuşdur. Xlorofilin miqdarında isə 10 gün ərzində 14% azalma müşahidə edilmişdir. Digər seçilmiş nümunəyə *var. lutescens* növmüxtəlifliyinə aid olmaqla, nümunədə 30 sünbülündəki dəninin sayı 1114 ədəd,

Şəkil 1. Yumşaq buğda sort və növmüxtəlifliklərinin genetik variasiyası

Cədvəl 2. Çoxölçülü analiz üsulu ilə seçilmiş genotiplər, Abşeron, 2013

Sortun adı və genbank nömrəsi	Növ müxtəlifliyi	Toplandığı yer	Biokütlə, qr	30 sünbüdəki dənin sayı, (ədəd)	1000 dənin kütləsi, qr	Sünbül əmələgəlməyə qədərki günlərin sayı, gün	Fizioloji yetişməliyə qədərki günlərin sayı, gün	Dən dolma mərhələsinin davam etmə müddəti, gün	Xlorofillin miqdarı	
									11 May	21 May
7319	var. meridionale	Naxçıvan	5,974	1054	28	173	182	38	46,8	45
7052	var. lutescens	Qobustan	8,018	754	34	174	183	41	55,4	47,4
6300	var. lutescens	Abşeron	7,544	1114	35	168	181	38	47,1	34,6
9530	var. erythrosperrum	Şəki	13,736	994	42	170	181	39	41	40,4
6280	var. lutescens	Abşeron	8,256	1114	36	170	180	38	50,1	49,4
7248	var. milturum	Dəvəçi	10,654	1054	45	169	179	41	52,7	46,4
Günəşli	-	-	9,394	934	35	166	178	34	48,6	44,9
7255	var. erythrosperrum	Goranboy	10,01	1114	40	171	181	41	50	40,4
Qırmızı buğda	-	-	6,072	934	34	165	178	34	46,5	45
9525	var. erythrosperrum	Qarayazı	9,942	1024	35	173	181	38	49	45,7
7046	var. albidum	Qobustan	6,934	1024	33	169	180	40	56,2	53,9
Şəki 1	-	-	8,294	624	39	162	178	33	44,4	45,4
7246	var. graecum	Naxçıvan	7,002	964	34	174	183	39	46,6	44,9
6297	-	Abşeron	8,546	724	38	170	181	39	53,7	45,7
6279	var. ferrugineum	Abşeron	10,046	1024	42	169	181	36	49	45,3
6277	var. lutescens	Abşeron	7,924	934	35	174	182	38	54	53,8
6920	var. graecum	Samux	7,754	904	31	171	182	41	44,6	50,6
6168	var. albidum	Tərtər	8,426	964	41	173	183	37	55,6	54,5
Pərzivan 2	-	-	13,64	814	39	164	178	35	43,3	39,9
9529	var. erythrosperrum	-	12,57	1024	40	169	180	39	47,1	44,2

1000 dəninin kütləsi isə 35 q olmuşdur. Xlorofilin miqdarınının 11 may tarixində 47.1, 21 may tarixində isə 34.6 olduğu qeyd edilmişdir. Göründüyü kimi, bu nümunədə xlorofilin miqdarında əvvəlki nümunələrdən fərqli olaraq, kəskin azalma (26.5%) müşahidə edilsə də, sünbüldə dəninin sayının maksimum həddə, 1000 dəninin kütləsinin isə yüksək olduğuna görə ən yaxşı 20 nümunə sırasına daxil edilmişdir. Seçilən nümunələrdən dördüncüsü Şəkidən toplanılmış və *var. eritrospermum* növmüxtəlifliyinə aiddir.

Həmin nümunədə 10 gün ərzində xlorofilin miqdarında cəmi 1.47% azalma qeydə alınmış və bu göstəriciyə əsasən ən yaxşı nümunələrin arasında yer almışdır. Məlumdur ki, xlorofil miqdarında baş verən kəskin azalma istilik stresinə həssaslığın əsas göstəricilərindən biri hesab edilir, bununla belə, çoxölçülü analiz üsulunda tək-cə davamlılıq deyil, həm də digər parametrlərin yüksək və sabit göstəriciyə malik olması əsas rol oynayır. Bütün və ya əksər parametrlərə görə üstün və sabit olan nümunə ideal genotip adlanır. Seçilən nümunələrdən ən yaxşı göstəricilərə malik olanlardan biri Abşeron mənzəli *var. lutescens* növmüxtəlifliyinə aid genotipdir. Qeyd edilən nümunədə 30 sünbüldəki dənələrin sayı 1114 ədəd, min dəninin kütləsi 36 q, xlorofilin miqdarında baş verən azalma isə cəmi 1.4 % təşkil etmişdir. Dəvəçi rayonundan toplanılmış və *var. miturum* növmüxtəlifliyinə aid nümunəni fərqləndirən əsas göstərici isə 1000 dəninin kütləsi (45 q) olmuşdur. Bu, öyrənilən kolleksiyada ən yüksək göstəricidir.

Qeyd edildiyi kimi, tədqiqat işində genbank nümunələri ilə yanaşı, 10 yumşaq buğda sortu da öyrənilmiş, onlar arasından Günəşli, Qırmızı buğda, Şəki 1 və Pərzivan 2 sortları üstün parametrlərinə görə seçilmişdir. Həmin nümunələr kompleks şəkildə qiymətləndirildikdən sonra terminal istiliyə davamlı və ən geniş genetik variasiyaya malik olan nümunələr seleksiya proqramlarında istifadə olunacaqdır.

ƏDƏBİYYAT

Оценка Зноевыносливости Генотипов Мягкой Пшеницы (*Triticum aestivum L.*) Азербайджана С Помощью Многомерных Статистических Анализ

Е.С.Гаджиев, Р.Т.Алиев

Институт генетических ресурсов НАНА

В статье приведены результаты сравнительной оценки 10 сортов и 100 генотипов мягкой пшеницы из Национального Генбанка по 11-ти параметрам. С помощью многомерного статистического анализа выявлено, что материалы Генбанка по сравнению с районированными и перспективными сортами имеют более широкую генетическую вариацию. На основании полученных результатов выделено 20

Seçkin G. (2011) Bağcılıkta kullanılan farklı amerikan asma anaçlarının yaprak klorofil yoğunluklarının (SPAD) belirlenmesi, Uluslararası Katılımlı I. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı 27-30 Nisan.

Hajiyev E., Akparov Z., Abilov Z., Abbasov M., Khalikulov Z., Sharma R.C. (2013) Comparative Analysis of Gene bank Accessions and Improved Varieties of Durum in Azerbaijan. Int. Symp.: Genetics and Breeding of Durum Wheat. Rome (Italy), 27-30 May, p. 88.

Camejo D. (2005) High Temperature Effects on Photosynthetic Activity of Two Tomato Cultivars with Different Heat Susceptibility, J. Plant Physiol., **162**: 281-289,

Crafts- Brandner S.J. (2000) Rubisco Activase Constrains the Photosynthetic Potential of Leaves at High Temperature and CO₂, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, **97**: 13430-13435.

Inada K. (1965) Studies on a method for determining the deepness of green color and chlorophyll content of intact crop leaves and its practical applications. 2. Photoelectric characters of chlorophyllometer and correlation between the reading and chlorophyll content in leaves. Proc. Crop Sci. Soc. Japan **33**: 301- 308

Minolta Camera Co. (1989) Ltd., Manual for chlorophyll meter SPAD 502. Minolta, Radiometric Instruments Div., Osaka, Japan.

Reynolds M.P., Singh R.P., Ibrahim A., Ageeb O.A.A., Larque´-Saavedra A., Quick J.S. (1998). Evaluating physiological traits to complement empirical selection for wheat in warm environments. Euphytica, **100**: 85–94.

Stone P.J. (1995) A survey of the effects of high-temperature during grain filling on yield and quality of 75 wheat cultivars. Aust. J. Agr. Res., **46**: 475-492.

Stone P.J., Nicolas M.E. (1995) Effect of timing of heat stress during 1205 grain filling on two wheat varieties differing in heat tolerance. 1. Grain growth. Aust. J. Plant Physiol., **22**:927–934.

генотипов, отличающихся наивысшими показателями и большей устойчивостью. Анализ показал, что у образцов наибольшие различия наблюдались по числу зерен в 30 колосьях, массе 1000 зерен и по количеству хлорофилла. Согласно комплексным показателям, кроме материалов Генбанка к выделенным 20 генотипам относились также сорта Гюнешли, Кырмызы бугда, Шеки 1 и Парзиван 2. Выделенные генотипы рекомендованы как исходный материал для получения устойчивых к высоким температурам сортов.

Ключевые слова: *Triticum aestivum* L., сортоизменчивость, многомерный статистический анализ, высокие температуры

Assessment of Resistance of Azerbaijan Bread Wheat Genotypes To Terminal Heat Stress Using GGE Biplot Analysis

E. S. Hajiyev, R.T.Aliyev

Institute of Genetic Resources, ANAS

The article presents the results of the comparative evaluation of 10 varieties and 100 genotypes of bread wheat for 11 parameters. GGE biplot analysis based on multiple traits revealed that the Genebank accessions compared with realized and promising varieties had a wide variation. As a result of the statistical analysis 20 accessions have been selected that are highly resistant to terminal heat and have high values for studied traits. More differences between genotypes were observed in the number of grains in 30 spikes, mass of 1000 grains and chlorophyll amount. Among 20 accessions with complex indices, along with genebank accessions there were promising varieties as Guneshli, Gyrgyzy bugda, Sheki-1 and Parzivan-2. The use of selected accessions as a starting material in creation of resistant varieties is recommended.

Key words: *Triticum aestivum* L., diversity, GGE biplot analysis, terminal heat